

NANOTEXNOLOGIYADA NANOZARRACHALARNI O'RGANISH USULLARI**Shermatova Iroda Bakhtiyor qizi****(PhD). Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi****e-mail: iroda.shermatova.94@mail.ru****tel: (94)937-50-00****Tursunova Fayruza Xusan qizi****Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi****e-mail: tfayruza27@gmail.com. tel: (97)016-27-77****Sharipova Sevinch Raximjon qizi****Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi****e-mail: seva.sharipovaa@gmail.com. tel: (90)167-02-30****<https://doi.org/10.5281/zenodo.8340592>**

Bugungi kunga kelib, nanotexnologiyalarni rivojlanishi bilan, kumushga nisbatan antibakterial va bakteritsid vosita sifatida qiziqish ortib kelmoqda. Nanotexnologiyalar, kumush asosidagi preparatlarni arzonlashishiga hamda ko'pgina infeksiyon kasalliklarni davolashdagi imkoniyatini oshirib beradi.

Bugungi kunda nanotexnologiyada metal nanozarrachalarining sintez qilib olishini natijasida ularni o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Sababi olingan zarrachalarning morfologik hamda bakteriya va zamburug'larga qarshi faolliklari tahlillarini o'tkazish orqali ulardan dori vositasini olish imkoniyatini beradi.

Kumush nanozarrachalari olinishini turli fizik va kimyoviy usullari ma'lum, ular orasida asosiy o'rinni "yashil" sintez egallab turadi, bunda metal tuzlarini qaytaruvchi va xosil bolgan nanozarrachalarni turg'unlashtiruvchi reagentlar sifatida, o'simlik metabolizmining turli mahsulotlari qo'llanadi. Bunday yondashuv, metal nanozarrachalari sintezining "standart" usullaridan oddiyligi, arzonligi, yengil masshtablanishi va "ekologikligi" bilan, ya'ni atrof muxit uchun zararsizligi va tirik to'qimalar bilan mosligi bilan ajralib turadi, bu o'z navbatida xosil qilingan nodir metallar nanozarrachalarini tibbiyot maqsadlarida qo'llashga imkon beradi. "Yashil" sintez usulining kamchiliklaridan, bu ishtirok etuvchi biokimyoviy reagentlarning ko'pligi tufayli, kechayotgan jarayonlarni izoxlashni qiyinligi, hamda xosil bo'lgan metal nanozarrachalarini tozalash murakkabligidadir.

So'nggi vaqtlarda kimyoviy usul bilan olingan kumush nanozarrachalariga alternativ sifatida, ko'pincha o'simlik suvli ekstraktarida mavjud bo'lgan tabiiy biologik qaytaruvchilar yordamida "yashil" sintez usuli tez-tez qo'llanmoqda. Ko'pgina mualliflarning tasdiqlashiga ko'ra suvli ekstraktlarga o'z tarkibiga terpenoidlarni, flavonoidlarni, polifenollarni, glyukozalarni, alkaloidlarni, fenol kislotalarini va oksillarni tutgan o'simlikning turli metabolitlari o'tar ekan. Ushbu biologik faol moddalar tarkibida, kumush ionlarini qaytarilishiga ma'sul bo'lgan gidroksid va aldegid guruhlar, hamda xosil bo'lgan nanozarrachalarning turg'unligiga javob beruvchi karboksil guruhlar mavjuddir.

Atom-kuchlanishli mikroskopiya usuli (yoki atom-o'tkazuvchi mikroskopiya)

Atom-kuchlanishli mikroskopiya usuli nanozarrachalarni morfologiyasini (shakli va hajmi) va yuzasini tuzilishini o'ziga hosliklarini, ularning kolloid eritmadagi zarrachalarning o'zaro ta'siri va taqsimlanishi o'rganish uchun qo'llanilgan. AKM usulini elektron shaffof mikroskopiya usuli bilan birga parallel qo'llashgan. Atom-kuchli mikroskopiya usuli bilan

nanozarrachalarni o'rganish uchun biz tomondan quyidagi namunani tayyorlash usulidan foydalaniladi. Bevosita tadqiqotlardan oldin ikkita suyultirilgan nanozarrachalar eritmaları tayyorlanadi. Buning uchun nanozarrachalarining dastlabki suspenziyasi 1:5 va 1:10 nisbatda suv bilan suyultiriladi. Avtomatik pipetka yordamida yangi sindirilgan slyuda ("SPI Supplies, Structure Probe", AQSh) yuzasiga 3 ml hajmda tadqiq etilayotgan material shunday joylashtiriladiki, bunda slyuda chegarasidan chiqib ketmaydigan bo'rtib chiqqan tomchi xosil bo'lishi kerak bo'ladi. Sinamlar xona xaroratida suyuqlik to'liq yo'qolguncha quritiladi (3-4 daqiqaga yaqin). Qurtilgan preparat sinamlarni ushlagichiga joylashtiriladi va mikroskop skaneriga o'ranatiladi. Kuzatishlar kontaktiz (Non Contact) atom-kuchli mikroskopiyasi rejimida olib boriladi. Mikroskopning boshqarish panelini qo'llagan holda, quyidagi o'lchash parametrlari o'rnatiladi: skanerlash tezligi – 1,2 Hz, kantilever tebranishining boshlang'ich amplitudasi – 10 nm. Skanerlash jarayonida nanozarrachalarning bir hilda taqsimlangan maydoni tanlab olinadi va mikroskop boshqarish paneli yordamida ishchi maydonning boshlang'ich chegarasi o'rnatiladi. Preparalar X va Y o'qlari bo'ylab ko'chiriladi va ko'rish maydonida nanozarrachalar ko'rinishi bilan ularning hisobi amalga oshiriladi. Ko'rib bo'lingan maydon uskuna qayd etish tizimining ko'rish chegarasidan siljtiladi va preparatning keying qismi ko'riladi. Xar bir namunaning jami 5 tadan sinama aniqlandi. Olingan tasvirlar "Gwiddion" (Czech Metrology Institute, Chexiya) dasturini qo'llagan holda qilinadi.

Mikrobiologik usul

In vitro sharoitida 50; 25; 10; 1; 0,25 va 0,1 mg/l konsentratsiyalarda nanozarrachalarning bakterisid ta'sirini aniqlash. Bakterial kulturaga test konsentratsiyalarda nanozarrachalar qo'shib, 37°C haroratda 1 soat davomida ushlab turiladi. Shundan so'ng GRM-agar qattiq ozuqa muxitiga 0,1 ml dan ekish amalga oshiriladi. Kosachalar 37°C haroratda 24 soat davomida inkubasiyalanadi, shundan so'ng koloniyalar soni sanaladi va 37°C haroratda 1 soat davomida ushlab turiladi. Shundan so'ng agar-agar qattiq 0,2 ml dan ekish amalga oshiriladi. Kosachalar 37°C haroratda 48 soat davomida inkubasiyalanadi, shundan so'ng koloniyalar soni sanaladi.

Namunalarni biofaolligini tadqiq etishda, tekstil materialiga shimdirilgan antiseptiklarni mikrobgga qarshi faolligini aniqlashda taklif etilgan usullardan foydalanadi. Test-shtammning sutkalik kulturasi fiziologik eritma bilan yuviladi va 5 birlikda (1 ml da 500 mln. mikrobg hujayralari) muvofiq keluvchi optik standartiga yetkaziladi. Boshlang'ich standart suspenziyadan ishchi konsentratsiyaga yetadigan (1 ml da 1000 ta mikrobg hujayrasi) 10 barobar suyultirilgan eritmalar tayyorlanadi.

Shunday qilib, ushbu usullarni qo'llash orqali nanozarrachalarni morfologik hamda bakteriya va zamburug'larga qarshi faolligini aniqlash imkonini beradi.